

NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH BO'YICHA YANGI TIZIM VA INKLYUZIV MUHIT YARATISH

Uzaqova Noila Ma'ribjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Maxsus pedagogika (logopediya) ta'lim yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18976351>

Аннотация: В данной диссертации подчеркивается важность создания комфортной среды для людей с инвалидностью, обеспечения социального равенства в Новом Узбекистане, а также представлены предложения и рекомендации относительно достижений, недостатков и перспектив инклюзивной среды.

Ключевые слова: инклюзивная среда, равные возможности, процесс реабилитации, доступная инфраструктура

Annotation: This thesis highlights the relevance of creating a comfortable environment for people with disabilities, ensuring social equality in New Uzbekistan, and presents proposals and recommendations on the achievements, shortcomings, and prospects of an inclusive environment.

Keywords: inclusive environment, equal opportunities, rehabilitation process, accessible infrastructure

Annotatsiya: Ushbu tezisda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay muhit yaratishning dolzarbligi, Yangi O'zbekistonda ijtimoiy tenglikni ta'minlash kabi masalalar yoritiladi. Shuningdek, inklyuziv muhitning yutuq, kamchilik va istiqbollari haqida taklif va tavsiyalar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv muhit, teng imkoniyatlar, reabilitatsiya jarayoni, qulay infratuzilma

Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash -zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim mezonlaridan biridir. Inson qadr-qimmati, teng huquqlilik va ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan holda, ular uchun qulay va maqbul muhit yaratish davlat va jamiyatning ustuvor vazifasiga aylanishi lozim. Yangi tizim avvalo nogironligi bo'lgan shaxslarning ehtiyojlarini kompleks o'rganish va individual yondashuv asosida xizmat ko'rsatishni nazarda tutadi. Bunda tibbiy, ijtimoiy, ta'limiy va kasbiy reabilitatsiya jarayonlari yagona integratsiyalashgan platforma orqali muvofiqlashtirilishi zarur. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, davlat xizmatlari soddalashtirilgan va masofadan turib foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Shuningdek, infratuzilmani moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Jamoat binolari, transport vositalari, ta'lim muassasalari va ish joylari universal dizayn tamoyillari asosida qayta jihozlanishi zarur. Bu nafaqat nogironligi bo'lgan shaxslar, balki jamiyatning barcha qatlamlari uchun qulaylik yaratadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida nogironligi bo'lgan shaxslar soni 1031609 nafarni tashkil qilmoqda. Bu ko'rsatkich aholining taxminan 2,7% ini tashkil etadi. O'zbekistonda inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari bir necha muhim qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar orqali belgilangan:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 41-moddasida har bir inson ta'lim olish huquqiga egaligi belgilandan. Ushbu modda barcha fuqarolarga, jumladan nogironligi bo'lgan shaxslarga ham teng ta'lim olish huquqini kafolatlaydi¹.

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

2. “Ta’lim to’g’risida”gi qonunning 4,30-moddalarida ham ta’lim olishda teng huquqlilik belgilab qo’yilgan².

3. 2021-yil 15-oktabrda qabul qilingan “Nogironligi bo’lgan shaxslarning huquqlari to’g’risida”gi qonunda inklyuziv ta’lim muhitini yaratish, zarur moddiy-texnik va psixologik-pedagogik sharoitlarni ta’minlash haqida aytib o’tilgan³.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son farmoniga muvofiq “O‘zbekiston-2030” strategiyasi⁴ tasdiqlandi. Mazkur hujjat kelgusi 7 yilda O‘zbekistonning asosiy rivojlanish yo‘nalishlarini belgilab beruvchi muhim hujjat hisoblanib, 5 ta ustuvor yo‘nalish doirasida 100 ta maqsadga erishishga qaratilgan. Uning maqsadlari va samaradorlik ko‘rsatkichlari aholi tomonidan oson qabul qilinib, tushunish uchun qulay shaklda bayon etilgan. Strategiyaning “Ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha islohotlar” bandida “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi tizim yaratish hamda ular uchun qulay va maqbul muhitni yaratish” maqsadi o‘rin olgan.

Ta’lim sohasida inklyuziv tizimni rivojlantirish, maxsus pedagog kadrlar tayyorlash va o‘quv dasturlarini moslashtirish orqali nogironligi bo’lgan bolalar va yoshlarning sifatli bilim olishi ta’minlanadi. Bandlik masalasida esa kvotalar, moslashtirilgan ish o‘rinlari va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish ularning iqtisodiy mustaqilligini ta’minlaydi.

Bundan tashqari, jamiyatda bag‘rikenglik va hurmat madaniyatini shakllantirish muhim omildir. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy loyihalar orqali nogironligi bo’lgan shaxslarning muvaffaqiyatlari keng targ‘ib qilinishi, stereotip va to‘siqlarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Jamiyat taraqqiyoti uning barcha a‘zolari uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlar bilan belgilanadi. Nogironligi bo’lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini ta’minlash hamda to‘laqonli hayot kechirishi uchun qulay muhit yaratish - bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu masala nafaqat ijtimoiy himoya, balki inson qadr-qimmatini e‘zozlash, tenglik va adolat tamoyillarini hayotga tatbiq etish bilan chambarchas bog‘liq.

Yangi tizim — kompleks va insonparvar yondashuv. Nogironligi bo’lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi tizim, avvalo, kompleks yondashuvga asoslanishi lozim. Ya’ni, tibbiy yordam, ijtimoiy xizmatlar, ta’lim, bandlik va rehabilitatsiya jarayonlari o‘zaro uzviy bog‘langan holda tashkil etilishi zarur. Har bir shaxsning ehtiyoji individual tarzda o‘rganilib, unga mos xizmatlar ko‘rsatilishi tizim samaradorligini oshiradi.

Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali davlat xizmatlarini soddalashtirish, ortiqcha byurokratik to‘siqlarni kamaytirish va masofadan turib murojaat qilish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Bu esa nogironligi bo’lgan shaxslar uchun qulaylik yaratadi hamda ularning vaqt va resurslarini tejaydi.

Qulay infratuzilma - teng imkoniyatlar garovi. Inklyuziv jamiyatni shakllantirishda infratuzilmaning moslashtirilishi muhim o‘rin tutadi. Jamoat binolari, yo‘laklar, transport vositalari, ta’lim va sog‘liqni saqlash muassasalari universal dizayn tamoyillari asosida qurilishi

² O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son

³ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to’g’risida” qarori

⁴ “O‘zbekiston -2030” strategiyasi

yoki rekonstruksiya qilinishi lozim. Panduslar, liftlar, maxsus belgilar, ovozli yo'riqnomalar va boshqa qulayliklar nogironligi bo'lgan shaxslarning erkin harakatlanishini ta'minlaydi. Bunday yondashuv nafaqat nogironligi bo'lgan shaxslar, balki keksalar, bolalar va vaqtinchalik jismoniy cheklovga ega insonlar uchun ham manfaatlidir.

Inklyuziv ta'lim va bandlik masalalari. Ta'lim tizimida inklyuziv muhitni yaratish kelajak avlodning teng huquqli bo'lib ulg'ayishiga xizmat qiladi. Maxsus pedagoglarni tayyorlash, o'quv dasturlarini moslashtirish va zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash orqali nogironligi bo'lgan bolalar sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bandlikni ta'minlash esa ularning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlaydi. Ish o'rinlarini moslashtirish, kasb-hunar o'rgatish markazlarini kengaytirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlarini amalga oshirish nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat hayotida faol ishtirokini ta'minlaydi.

Jamiyatda ijobiy munosabatni shakllantirish. Eng muhimi, jamiyatda nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan to'g'ri va hurmatli munosabatni shakllantirish zarur. Ommaviy axborot vositalari, ta'lim muassasalari va ijtimoiy loyihalar orqali stereotip va noto'g'ri qarashlarni bartaraf etish mumkin. Ularning muvaffaqiyatlari va iqtidorlarini keng targ'ib qilish jamiyatda ijobiy kayfiyat va bag'rikenglik muhitini yaratadi.

Xulosa. Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha samarali tizimni yaratish-insonparvar jamiyat qurish yo'lidagi muhim qadamdir. Qulay va maqbul muhitni shakllantirish orqali har bir insonning salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyati yaratiladi. Zero, haqiqiy taraqqiyot - bu jamiyatning barcha a'zolari uchun teng imkoniyatlar ta'minlanganida namoyon bo'ladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tizimni yaratish - bu faqat ijtimoiy yordam emas, balki ularning jamiyat hayotida teng va faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan strategik yondashuvdir. Qulay va maqbul muhit yaratish orqali biz insonparvar, inklyuziv va barqaror jamiyat barpo etamiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 30-aprel 2023 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" qarori.
4. "O'zbekiston -2030" strategiyasi.